

Contributi/3

Carme Serrallonga i Calafell y el legado de la Edad de Plata en la renovación pedagógica catalana

La resistencia escolar para refugiarse de un mundo que se habita, pero no se vive

Albert Fernández Parpal 0009-0004-6792-6390

Paolo Scotton 0000-0002-3553-8076

Articolo sottoposto a *double blind peer review*. Inviato il 19/05/2025. Accettato il 13/10/2025.

CARME SERRALLONGA I CALAFELL AND THE LEGACY OF THE SILVER AGE IN CATALAN EDUCATIONAL REFORM SCHOOL: RESISTANCE AS A REFUGE FROM A WORLD THAT IS INHABITED BUT NOT LIVED

This article focuses on the figure of Carme Serrallonga i Calafell (1909-1997), a Catalan teacher and translator, in the historical and cultural context of the Spanish Silver Age. Even if Carme Serrallonga could be considered as primarily linked to the Catalan cultural atmosphere, both her education and her social role represent a paradigmatic example of the social and cultural reality, as well as the values, that marked the Spanish culture throughout the first third of the 20th century. To comprehend Carme Serrallonga within this historical and cultural context, this study draws on two types of sources. Firstly, the interviews that Serrallonga gave during her life. Secondly, the testimonies of those who wrote about her from different perspectives: as a school-teacher, translator, friend, or drama teacher. From these different sources, the article offers a paradigmatic biographical account of a Catalan woman educated during the first third of the 20th century, and who fully developed her teaching activity in the years that followed the Spanish Civil War. A turbulent period in which she still continued her struggle for creating new cultural spaces where to work in continuity and respect to the values of the Silver Age. Particularly by pointing out the importance of pedagogical renewal and cultural promotion for emancipatory purposes.

1. Una joven mujer catalana en la estela de la Edad de Plata

Para reconstruir el camino vital de Carme Serrallonga es necesario partir de su etapa de formación, en particular centrando la atención en esos lugares y momentos en los que, desde su juventud, se pudo impregnar de un muy fuerte interés hacia la experimentación pedagógica, la sensibilidad artística y la curiosidad intelectual – elementos que pasarán a ser característicos de toda su existencia –, y cultivar al mismo tiempo el deseo por transmitir esas pasiones a las generaciones más jóvenes.

Carme Serrallonga i Calafell nació el 3 de abril de 1909 en Barcelona. Durante su infancia su padre emigró a las Américas, buscando fortuna. No solo debido a su lejanía, sino también a causa de su muerte prematura, en 1918, Carme se crió casi toda la vida con su madre y su tío materno, que vivió con ellas cuando su padre se fue¹. Creció en una familia de clase media, que abrazaba el ideario liberal de final del siglo: un ideario cercano a las ideas de la *Lliga Regionalista* de Francesc Cambó, en virtud del cual la familia había ido llenando su casa de libros, en catalán, castellano, francés e italiano. El amplio respiro cultural que su familia le brindaba fue fundamental, desde su primera infancia, tal y como destacaría ella misma en una entrevista casi al final de su vida, en la que afirmaba que el hecho de que le hubieran llenado la casa de libros sería un acto que ella nunca agradeció a su padre como se merecía². Su abuelo paterno también era un apasionado lector que colaboró con la biblioteca familiar³. Por otro lado, como subrayado por la misma Serrallonga, hay que recordar que la condición de ser hija única le hizo estar acompañada en muchos momentos de los libros⁴. Ella misma contaba una anécdota significativa de su infancia, cuando el médico le recetó estudios, después de haber tenido problemas de salud, al ver que se pasaba las horas leyendo⁵. Sucesivamente, el doctor recomendó a la familia que estudiara Farmacia y que pusieran una apoteca en el piso inferior de la vivienda⁶.

Este testimonio nos muestra claramente como las diferentes entrevistas que la pedagoga catalana fue ofreciendo a lo largo de su vida, nos ofrecen una válida ayuda para adentrarnos en su biografía. Es reseñable, a este respecto, la insistencia de la pedagoga catalana acerca de la influencia de las ideas liberales de su familia. No solo por los libros, sino también por otros motivos, como la asiduidad con la que acudían su madre y ella al *Liceu* para asistir a la representación de óperas alemanas, de Wagner o Mozart, por ejemplo, o a las óperas rusas. Curiosamente, a las óperas italianas no iban, porque a su madre no le gustaban. Serrallonga

¹ J. M. Espinàs, *Identitats, Carme Serrallonga*, producido por Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuels, 1984. <https://www.ccma.cat/3cat/carme-serrallonga/video/2578459/>.

² F. Nicolàs, *Entrevista a Carme Serrallonga*, «El temps», 621, 1996, pp. 44-47.

³ L. Mañé y M. D. Herrera, *De la traducció teatral. Parlant amb Carme Serrallonga*, «Quaderns de Traducció i Interpretació», 5/6, 1985, pp. 159-179.

⁴ J. M. Espinàs, *Identitats, Carme Serrallonga*.

⁵ M. Pessarrodona, *Una dona de lletres: Carme Serrallonga*, «Catalònia», 45, 1996, pp. 44-47.

⁶ L. Mañé y M. D. Herrera, *De la traducció teatral*.

recuerda ir al *Liceu* ya desde los doce años y, con tan solo diecinueve, en el año 1928, ya solía salir sola de noche para ir a conciertos o a las óperas, algo no tan común entre las jóvenes mujeres de su edad. El teatro jugó un papel importante en la vida de Serrallonga, tanto que ella misma recuerda cómo, en su infancia, se dedicaba a jugar a la representación teatral de sus lecturas con un pequeño teatro de juguete que le habían regalado.

En cuanto a su escolarización, Carme Serrallonga estudió en el colegio de las monjas Escolapias y, luego, en la escuela francesa. En esta segunda etapa de su formación, Serrallonga aprendería a hablar francés, el primer idioma extranjero que dominaría. Una vez finalizados los estudios primarios, su madre, Carme Calafell i Plana, quería que, previa superación del Bachillerato, estudiara Farmacia, pero los malos resultados en Física en su preparación durante el Bachillerato le hicieron cambiar de opinión⁷.

La lectura autónoma que la acompañó desde su temprana edad hizo que Carme Serrallonga prefiriera las letras a las ciencias. Pues leer era lo que más le gustaba, y siempre tenía ganas de leer⁸. Así conoció el *noucentisme* de la mano de Josep Maria de Sagarra, Josep Carner y Joaquim Folguera y en publicaciones como *La Il·lustració Catalana*, *L'Avenç* o *El Trobador Català*. La elección de dedicarse a los estudios de Filosofía y Letras fue entonces percibida con total normalidad. Su madre, al conocer su decisión, le vaticinó que sería maestra y, en efecto, su predicción fue acertada.

Durante los estudios en la Universidad de Barcelona, Serrallonga no se limitó a cursar las asignaturas indicadas en el currículum, sino que también participó en los *Estudis Universitaris Catalans* del *Institut d'Estudis Catalans* y también tomó parte en las actividades de la *Fundació Bernat Metge*, conocida por traducir los grandes clásicos latinos y griegos al catalán. En estos espacios recibiría lecciones de intelectuales de renombre como Pompeu Fabra o Carles Riba, exponentes ilustres del *noucentisme* catalán⁹.

Como resultado de esta intensa experiencia formativa, Serrallonga decidió dedicarse a dos grandes tareas vitales que ocuparon toda su existencia: la educación y la traducción. En el año 1931, finalizó los estudios universitarios con premio extraordinario, pero justo antes recibiría la propuesta de participar en la formación del *Instituto-Escuela* del *Parc de la Ciutadella*. Se trataba de una institución educativa que se iba a abrir en Barcelona a imagen de la que ya existía en Madrid desde 1918¹⁰. Este instituto se creó inicialmente en Madrid como un centro de estudios que agrupaba a estudiantes desde los ocho hasta los diecisiete años, con la voluntad de formarlos en un ambiente de continuidad didáctica y metodológica entre la escuela primaria y la secundaria, para favorecer así su posterior ingreso en el mundo universitario. El *Instituto-Escuela* fue un proyecto educativo muy ambicioso que se quiso construir enteramente en base a los

⁷J. M. Espinàs, *Identitats, Carme Serrallonga*.

⁸L. Mañé y M. D. Herrera, *Parlant amb Carme Serrallonga*.

⁹M. Pessarrodona, *Una dona de lletres: Carme Serrallonga*.

¹⁰J. M. Espinàs, *Identitats, Carme Serrallonga*.

principios de la enseñanza activa, práctica y científica, profesados históricamente por la *Institución Libre de Enseñanza* y de los métodos modernos difundidos en el resto de Europa, que se quería intentar adaptar de forma experimental al contexto español¹¹. Así mismo, otro de sus puntos clave también era el espacio formativo que suponía para el profesorado novel, el cual tenía la oportunidad de convivir con los catedráticos y mejorar su docencia y su formación teórica¹². Para ejercer de maestra en el *Instituto-Escuela*, Carme Serrallonga recibió clases de los grandes exponentes de la pedagogía catalana en esos momentos: Joaquim Xirau, Josep Estalella, Emili Mira, y el Doctor Balcells¹³.

Esta sería una experiencia que marcaría un antes y un después en su vida, pues ahí aprendió todo su conocimiento pedagógico. De hecho, se trató de una institución que marcó toda una generación, ya que, en la propuesta de la *Generalitat* para la formación de profesorado y de nuevos métodos pedagógicos, el *Instituto-Escuela* sería uno de los grandes referentes de la pedagogía catalana¹⁴. El Doctor Estalella quiso que hubiera en el *Instituto-Escuela* un espacio para la formación de maestros y, debido a sus destacados resultados académicos se fijó, entre otras, en Carme Serrallonga. Durante el 1931 se estuvo formando para este fin, y fue a inicios de febrero del 1932 que empezó a dar clases en el centro¹⁵.

El trabajo que desarrolló en el *Instituto-Escuela* contribuyó a promover su interés hacia la educación, un interés que Carme Serrallonga compaginó con los estudios científicos. Poco antes, en particular a lo largo del año académico 1929-1930, disfrutó de una estancia en París, acompañada de su madre, para participar en los cursos para extranjeros de la Sorbona. Esta primera experiencia le generó un creciente deseo para conocer el mundo, y un nuevo ambicioso objetivo: estudiar en la *École des Chartres*. Para ello consideró que debería hacer un doctorado que, en esa época, solo se podía realizar en la ciudad de Madrid.

2. La Residencia de Señoritas y el encuentro con el mundo madrileño

La voluntad de cursar los estudios doctorales puso la base del encuentro entre Serrallonga y el ambiente madrileño. Un momento significativo de este encuentro con el mundo cultural de la Edad de Plata en la capital de España remonta al impacto de su estancia en la *Residencia de Señoritas*, dirigida, como es bien sabido, por María de Maeztu y Whitney. Esta institución, heredera de la tradición de la *Institución Libre de Enseñanza*, dejaría una huella profunda en

¹¹ E. Martínez Alfaro, *El Instituto-Escuela y la Institución Libre de Enseñanza*, «Indivisa. Boletín de Estudios e Investigación», 16, 2016, pp. 83-101.

¹² D. Bayón, *Instituto escuela*, «Escuelas de España», 4, 1930, pp. 65-81.

¹³ J. M. Espinàs, *Identitats, Carme Serrallonga*.

¹⁴ C. Vilanou y J. Soler, *El noucentisme: construir un país a través de l'educació*, en *Pedagogia a Catalunya*, Barcelona 1999, pp. 30-43.

¹⁵ M. Ferran, *L'Escola Isabel de Villena i la seva gent, 1939-1989: mig segle d'acció escolar catalana*, Montserrat 1997.

la vida de esta joven mujer catalana. De hecho, en 1932, Serrallonga solicitó una excedencia y se instaló en Madrid para iniciar sus estudios de doctorado, trabajando sobre una tesis cuyo título sería *La mujer en la edad media*¹⁶. Durante su estancia residió y estudió en la *Residencia de Señoritas*, en particular desde noviembre 1932 hasta junio 1933¹⁷. La mayoría de sus compañeras en tal institución eran estadounidenses, pero también coincidió con alemanas, danesas y una rusa. Aprovechando la ocasión empezó a estudiar el inglés, y siguió aprendiendo alemán, idioma del cual ya tenía algún conocimiento¹⁸.

La directora de la Residencia, la ilustre y conocida María de Maeztu y Whitney, también era directora de la sección de Primaria del *Instituto-Escuela* de Madrid, desde su fundación en 1918¹⁹. Serrallonga recordaba la proximidad de Maeztu, quien invitaba a las chicas de la *Residencia* a comer con ella para poder establecer una conversación, y poder conocerlas a todas. En estas conversaciones María de Maeztu dejaba grandes máximas para sus oyentes, como, por ejemplo: «La letra con sangre entra, pero la del maestro»²⁰. También cabe recordar que, dentro de la *Residencia*, se asignaba una gran importancia a la educación no solo académica, sino también ética y del carácter de las jóvenes, como demuestra el propio reglamento de dicha institución. En las páginas de dicho reglamento es posible encontrar indicaciones claras de un fuerte interés de la directora por la vida de sus alumnas, cuyos progresos académicos eran continuamente supervisados. Todas las tardes, de cuatro a seis, María de Maeztu estaba disponible para recibir a sus jóvenes alumnas, cuyas salidas nocturnas, sin el acompañamiento de la propia directora o, en su ausencia, de la secretaria – Rafaela Ortega y Gasset y, sucesivamente, Eulalia Lapresta – estaban prohibidas, y se concedían generalmente solo para asistir al teatro o a conciertos. Era necesario además informar a la directora sobre el tipo de obra teatral a la que se quería asistir, para evitar eventos poco formativos o de dudoso carácter moral. La disciplina era, para María de Maeztu, un elemento importantísimo de la educación de sus jóvenes alumnas. Estas, a las 11 de la noche debían encontrarse siempre en su habitación, con las luces apagadas, para, al día siguiente, dedicarse nuevamente al estudio con renovadas energías²¹.

La directora estaba firmemente convencida de que el ambiente espiritual y la disciplina moral eran lo que hacía posible una vida noble y digna, y en base a esta máxima se preocupaba por organizar la vida dentro de su institución educativa. Para ella, y también para sus alumnas, la *Residencia* era mucho más que un simple lugar donde residir o vivir despreocupadamente la propia juventud. Unas normas que también regían su práctica en el *Instituto-Escuela* donde,

¹⁶ L. Mañé y M. D. Herrera, *Parlant amb Carme Serrallonga*.

¹⁷ M. Ferran, *L'Escola Isabel de Villena i la seva gent*.

¹⁸ L. Mañé y M. D. Herrera, *Parlant amb Carme Serrallonga*.

¹⁹ I. Vilafranca, *Una mujer de vanguardia en el reformismo pedagógico. El caso de María de Maeztu y Whitney*, en M. Galceran y C. Vilanou (eds.) *Dones i Pedagogia*, Barcelona 2013, pp. 53-74.

²⁰ M. Ferran, *L'Escola Isabel de Villena i la seva gent*, p. 57.

²¹ P. Scotton, *María de Maeztu. Una maestra alle origini della pedagogia sociale spagnola*, Lecce 2022.

semejantemente, se tenían en cuenta la disciplina y el esfuerzo en el estudio. Así lo recuerda un maestro de la época de visita por Barcelona, David Bayón, que, en su testimonio²², destacaba las elevadas exigencias del *Instituto* para tratar de alcanzar altos conocimientos. Por otro lado, María de Maeztu fue una de las grandes transmisoras de la pedagogía social de Paul Natorp²³, reivindicando el papel determinante de la sociedad en la educación, adaptando y reduciendo esas intermitencias y limitaciones que podrían generar el contexto²⁴.

De ese periodo madrileño Carme Serrallonga mencionaba tener grandes recuerdos. Entre ellos destaca el periodo prolífico en el que se hallaba en la Universidad Central de Madrid, un período que, posteriormente, consideró como su edad de oro. También recuerda la influencia que tuvo en su formación el *Centro de Estudios Históricos*, emanación de la *Junta para Ampliación de Estudios*. De hecho, el *CEH* dio solidez a la investigación en el ámbito humanístico promovida por la *JAE* durante toda su existencia, hasta la Guerra Civil. En el Centro se realizaban actividades de investigación en todos los ámbitos de las ciencias humanas –desde la filología a la historia, pasando por la filosofía y los estudios sobre el mundo árabe–, además de promoverse una verdadera escuela de pensamiento y trabajo colaborativo dirigida a la difusión de una metodología de trabajo común en la investigación humanística y, finalmente, a tratar de desempeñar un importante papel social en la promoción de una mentalidad moderna entre la población, animada por corrientes europeístas y cosmopolitas que surgían, evidentemente, de la tradición de los institucionalistas²⁵.

Ambas instituciones le abrieron un gran abanico de oportunidades dentro del marco de la formación doctoral. También recordaba el mote con el que le nombraba Menéndez Pidal, la catalana, o las clases de Sánchez Albornoz, quien le hacía divertida la poca atractiva numismática²⁶. Además, también aprovechó para ir a todas las conferencias que se daban en la *Residencia*, considerada por Serrallonga como un centro de irradiación cultural. En ellas pudo escuchar a grandes personalidades como Miguel de Unamuno o Alcalá Zamora, así como las conferencias de la *Unión Europea Internacional*, donde intervinieron Marie Curie o Paul Valéry. En sus entrevistas, curiosamente Serrallonga recuerda la experiencia madrileña como un refugio en los elementos no nacionales, ya que su estancia se caracterizó por ser también un espacio donde acudían personas de todos los lares de la península. Se trata de un aspecto muy significativo de lo que

²² D. Bayón, *Instituto escuela*.

²³ I. Vilafranca y C. Vilanou, *Presentació*, en I. Vilafranca y C. Vilanou (eds.), *Giner i la Institución Libre de Enseñanza, des de Catalunya. Cent anys després de la mort de Francisco Giner de los Ríos*, Barcelona 2018, pp. 11-18.

²⁴ I. Vilafranca, A. Egea y E. Ortega, *Capitales pedagógicas alemanas del periodo de entreguerras: Múnich, Marburgo, Berlín y Jena*, en I. Vilafranca y R. Cercós (eds.), *Ciudades pedagógicas europeas*, Barcelona 2021.

²⁵ L. López-Ocón Cabrera, *El cultivo de las Ciencias Humanas en el Centro de Estudios Históricos de la JAE*, «Revista Complutense de Educación», 18, 2017, 1, pp. 59-76.

²⁶ L. Mañé y M. D. Herrera, *Parlant amb Carme Serrallonga*.

representó la *ILE* y, en su extensión, la *Residencia de Señoritas*, durante la Edad de Plata de la cultura española.

Serrallonga no desaprovechó su estancia y fue a visitar el *Instituto-Escuela* de Madrid, el referente de los institutos que se crearon más tarde en la ciudad condal, y donde ella misma trabajaba. En ese momento, María de Maeztu dirigía la sección de primaria y, según Serrallonga, le gustaba que la visitaran y vieran el funcionamiento de la institución²⁷. David Bayón fue también uno de esos visitantes y publicaría sus observaciones en la revista *Escuelas de España*. Entre estas, incidía en el uso del cuaderno de resúmenes, el cual ponía en entredicho el espacio del libro de texto en el aula y la experiencia del uso didáctico de los experimentos en las clases de ciencias. Curiosamente, un aspecto que se destaca en su visita es la participación del maestro en los juegos y los recreos: «Aquí no se desdora un profesor, que en otro sitio sería todo un grave catedrático, en organizar juegos con los niños, en jugar con ellos y esto con la naturalidad del que lo hace espontáneamente y está habituado a ello»²⁸. Aunque en el *Instituto-Escuela del Parc de la Ciutadella* Serrallonga daba clases de Bachillerato, ver qué sucedía en los párvulos le fascinaba, y por eso fue a visitar el centro frecuentemente. Sería en estas visitas donde conocería a la mujer y la hija de su profesor Menéndez Pidal. Significativamente, se encontrarán en este espacio dos maestras que querían dar continuidad a esa educación una vez terminada la guerra civil. Por un lado, Carme Serrallonga, que lo haría en Barcelona con el colegio Isabel de Villena y, por el otro, la hija de Ramón Menéndez Pidal, Jimena Menéndez-Pidal Goyri, que haría lo mismo en Madrid, con el Colegio Estudio²⁹.

3. La vuelta a Barcelona, de la ilusión a la resistencia

El año 1933 Serrallonga vuelve a Barcelona para reincorporarse a su puesto de maestra. En ese momento el claustro docente del *Instituto-Escuela del Parc de la Ciutadella* estaba lleno. Pero ese año iniciaron su actividad dos centros más, que fueron el *Pi i Maragall* i el *Ausiàs March*³⁰. Por afinidad con el resto del claustro decidió ir al centro ubicado en el barrio de Sarrià, el *Instituto-Escuela Ausiàs March*, que ocupaba parte del convento jesuita y de la Escuela de Química. En el claustro se encontraban Pep Calsamiglia, Jaume Vicens i Vives, Marçal Olivari y Anna Bassegoda, entre otros³¹. Serrallonga trabajaría en esta institución educativa hasta el 26 de enero de 1936, fecha en que el ejército franquista entraría en Barcelona.

Durante sus tres primeros años en el *Ausiàs March* Serrallonga destacaba las semejanzas metodológicas del centro ubicado en el *Parc de la Ciutadella*, donde

²⁷ *Ibid.*

²⁸ D. Bayón, *Instituto escuela*, p. 79.

²⁹ L. Mañé y M. D. Herrera, *Parlant amb Carme Serrallonga*.

³⁰ B. Delgado, *La Institución Libre de Enseñanza en Catalunya*, Barcelona 2000.

³¹ S. Domènech, *L'Institut-Escola de la Generalitat i el doctor Josep Estalella*, Montserrat 1998.

había trabajado en 1931. Entre muchos otros aspectos, había máximo veinticinco alumnos por clase, no había exámenes ni libros de texto y se aplicaban las materias cíclicas. Eran espacios donde se aprovechaba cualquier ocasión espontánea para aprender, se realizaban proyectos y se tenía muy presente la salud de los alumnos. Se ejercitaban con ejercicios de gimnasia sueca, se realizaban revisiones médicas y controles psicológicos y las evaluaciones tenían en cuenta la diversidad de sensibilidades de los estudiantes como eran la física, la intelectual, la estética y la moral. Unas sensibilidades que permitían entender la relación de la persona con el mundo³².

Pues siguiendo los principios que animaron el *Instituto-Escuela* madrileño, también en Barcelona la preocupación pedagógica se mantenía fiel al ideario del activismo y de la escuela única. Principios que encontraron su mejor síntesis teórica, en particular, en la obra de Lorenzo Luzuriaga. En libros como *La escuela unificada* (1922) o *Las escuelas nuevas* (1923), Luzuriaga sintetizó los principios fundamentales del activismo europeo de comienzo de siglo, adaptados a la realidad y las necesidades españolas. Se ponía así el acento en la educación integral del alumno, valorando la formación física y moral además de la puramente intelectual, por lo que los deportes, el contacto con la naturaleza – a través de actividades de jardinería, agricultura, etc.–, la vida al aire libre y el trabajo manual eran considerados aspectos fundamentales de una nueva educación que debía privilegiar la experimentación y la actividad de laboratorio frente al aprendizaje memorístico, de modo que se favoreciera la autonomía, la responsabilidad y el espíritu de iniciativa de los jóvenes. Entre las características más innovadoras de este experimento pedagógico se encontraba en particular la gran libertad de elección de las materias de estudio por parte del alumnado –salvo un núcleo de materias generales comunes a todos–, la supresión de los exámenes para la calificación de las diferentes materias y para el paso de un curso a otro –poniendo el foco en otras formas de evaluación, como la observación continua en las actividades prácticas, en los laboratorios, en la resolución de problemas y en las diferentes actividades de aula–, y la agrupación de los estudiantes no por edad sino por progresión en la materia. Respecto a los métodos de enseñanza que debían adoptarse en la escuela primaria, se ponía el acento en particular en la unión de pensamiento y acción, favoreciendo la observación directa de los niños para desarrollar su curiosidad. Por este motivo, premios y castigos no encontraban espacio en la escuela³³. Se trató sin duda del legado más significativo de la Edad de Plata en el ámbito pedagógico, el cual dejó su huella más relevante, en particular, durante los años de la II República. En palabras de la propia Carme Serrallonga:

³² A. Galí, *Història de les institucions i del moviment cultural a Catalunya (1900-1936)*, Llibre III *Ensenyament Secundari*, Barcelona 1979.

³³ P. Scotton, *Lorenzo Luzuriaga y el reto de la educación global*, «Res Publica. Revista de Historia de las Ideas Políticas», 19(1), 2016, pp. 99-129.

Jo, aquella època la recordo com una època molt feliç i molt afortunada [...]. En aquell moment, quan es va proclamar la República, va semblar que hi havia una mena de naixença interior, que a partir d'aquell moment tot començava, i que començava bé, i ens havien ficat al cap que nosaltres havíem d'ajudar a fer aquest país nou i aquesta llibertat nova, i ens ho vam creure tant, que jo encara hi continuo creien malgrat totes les patacades que he rebut i que m'haurien d'haver fet perdre la fe en moltes coses, però hi continuo creient i penso que allò era veritat³⁴.

En tiempos de guerra la situación se volvió excepcional, y la fuerza renovadora de la II República se fue desvaneciendo. El centro se iba llenando de profesores y alumnos refugiados; entre ellos el hijo de Ramón Valle-Inclán. El centro se abrió así a una pluralidad de tendencias y niveles educativos que sumados a la desesperación, miedos y rabia de la situación generaron un momento de extrema dificultad. Serrallonga pidió el mismo verano de 1936 una beca a la *Junta de Ampliación de Estudios* para poder estudiar latín e historia medieval en la *École de Chartres*. Sin embargo, debido al estallido de la guerra civil, reconsideró su voluntad de marcharse en ese entonces, y pensó que sería mejor ir el año siguiente, con la esperanza que la guerra terminara pronto. Sin embargo, la circunstancia cambió radicalmente, y la guerra civil se prolongó durante un largo, trágico, trienio. Después de ese trienio fatídico, con treinta años, la vida de Carme Serrallonga sufrió un vuelco: el impacto que supuso la guerra civil y el enero de 1939 en su vida fue enorme.

El 23 de enero de 1939, tres días antes de la llegada de las tropas franquistas a la ciudad de Barcelona, aún se daban clases en el *Instituto-Escuela Ausiàs March*. Serrallonga explicaba como Rafael Candell, el director en ese momento, se fue tan solo un día antes para evitar las represalias. El mismo día 26, Serrallonga acudió al colegio para recoger unos libros. Dada la situación, en vez de libros volvió a casa con tres niñas refugiadas, que se habían quedado solas y muertas de miedo en la residencia del *Instituto-Escuela*. Vivieron con ella y su madre durante una temporada, hasta que pudieron volver a su pueblo de origen. Incluso una de ellas estuvo unos meses hasta que pudo volver a Oviedo con su madre³⁵.

Los días siguientes se citó en la Universidad a los maestros que habían trabajado durante los años de la guerra. En esa reunión, un falangista, de apellido Botella, enalteció al régimen franquista que había liberado a Barcelona de la zona roja, pidiendo a los maestros reunidos que denunciaran a esos y esas compañeras que habían podido tener actividades antinacionales. Les invitó a no tener miedo, porque ellos mismos serían denunciados por otros maestros. Esa persecución se reafirmó llegando a situaciones incluso paradójicas: cuando Serrallonga, para firmar su asistencia, dijo que trabajaba en el *Institut-Escuela* de la *Generalitat*, el falangista respondió con contundencia que la *Generalitat* jamás había existido³⁶. Al finalizar la sesión, José Botella hizo cantar el *Cara al*

³⁴ L. Mañé y M. D. Herrera, *Parlant amb Carme Serrallonga*, p. 163.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ J. M. Espinàs, *Identitats, Carme Serrallonga*.

sol a todos los presentes. Durante ese momento, Eduard Valentí, compañero de Serrallonga, le sostuvo el brazo porque ella era incapaz de hacerlo por sí sola³⁷.

La gran debacle que supuso la derrota republicana acabó con todo el movimiento de la renovación pedagógica catalana³⁸ y el nuevo régimen franquista trató de borrar toda huella que había dejado el krausismo y la *Institución Libre de Enseñanza* en la educación³⁹. La cultura catalana trató de ser erradicada por parte del régimen franquista. Se eliminó la lengua catalana de todo espacio público e institucional, incluso de los colegios, atacando directamente a toda una sociedad que vivía desde su cultura catalana, ahora negada. Así, se terminaron las expectativas de una generación llamada a la renovación cultural. Serrallonga recordaba las palabras del poeta Salvador Espriu, según el cual esa generación era una generación que debía construir la Catalunya del mañana. Serrallonga buscó un espacio donde poder defenderla y reducir las perturbaciones exteriores para poder crear un pequeño contexto facilitador del aprendizaje o, al menos, reducir el impacto que sufrieron todas las familias, niños y niñas, en esos momentos.

Dada la gravedad de la situación, el grupo de maestros y maestras más cercano a Carme Serrallonga se percató rápidamente de que con el nuevo régimen franquista no se podría hacer nada en continuidad con la línea pedagógica anterior y, bajo el ruego de las familias⁴⁰ de los alumnos del *Instituto-Escuela Ausiàs March*, se aventuraron a continuar el legado de tal institución en la clandestinidad. Entre ese grupo se encontraban Pep Calsamiglia, Marçal Olivar, Mercè Ballarà, y, claramente, Carme Serrallonga⁴¹. Así, el mismo 1939 abrió sus puertas la escuela Isabel de Villena en una torre situada en la calle *Emancipació* del barrio de Sarrià⁴². Los siete fundadores del centro fueron Mercè Ballarà, licenciada en Farmacia; Josep Calsamiglia, licenciado en Filosofía; Joan Gibert, músico; Lluís Gonçaga, profesor de mercantil; Josep Obiols, pintor; Marçal Olivar, licenciado en Letras; y Carme Serrallonga. Cada uno hizo una aportación de trescientas pesetas para poner en marcha las actividades del centro, cantidad importante en ese momento⁴³. Tal implicación de las familias en asuntos escolares constituía sin lugar a duda un aspecto muy destacable en el panorama pedagógico de la época. De hecho, según el testimonio de Norberto Hernández, maestro y redactor de la revista *Escuelas de España* a raíz de su visita a algunas escuelas de la ciudad condal, una de las grandes diferencias observadas entre la educación catalana y

³⁷ M. Ferran, *L'Escola Isabel de Villena i la seva gent, 1939-1989*.

³⁸ I. Vilafranca, *La influència del krausisme a Catalunya*, «Temps d'educació», 37, 2009, pp. 39-50.

³⁹ I. Vilafranca y C. Vilanou, *Presentació*.

⁴⁰ J. M. Espinàs, *Identitats, Carme Serrallonga*.

⁴¹ J. Playà, *Carme Serrallonga, traductora i renovadora de la pedagogia catalana, mor a vuitanta-vuit anys*, «Assaig de Teatre. Revista de l'Associació d'Investigació i Experimentació Teatral», 15, 1999, pp. 63-64.

⁴² Betevé, *Carme Serrallonga, la mestra de la coeducació en català, Va passar aquí*, 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=10rbicM5eeU>

⁴³ M. Ferran, *L'Escola Isabel de Villena i la seva gent*.

la castellana era propiamente el significativo papel que las familias cumplían en relación con el seguimiento educativo de sus hijos e hijas:

Una de las cosas que más sorprenden al visitante castellano es la alta estimación que tienen en Barcelona por la enseñanza los padres de familia. Esta estimación contagia a las autoridades indiferentes, estimula a las remisas y es el mejor apoyo para las que demuestran entusiasmo. En ningún sitio se amotinaría la gente por una política pedagógica como en Barcelona. Todos los partidos tienen un criterio definido y entusiasta respecto a los problemas escolares. Y es porque en Barcelona, ciudad preponderantemente industrial y mercantil, donde la actividad se manifiesta intensa en todos los órdenes, donde se gana mucho dinero, pero a costa de mucho esfuerzo corporal, manual e intelectual, se siente hondamente la necesidad de cultura, de que los muchachos estén equipados cuanto antes intelectualmente para comenzar la lucha de la vida, para poder colocarse en la fábrica, el taller o la oficina y reforzar de este modo el presupuesto familiar de ingresos⁴⁴.

Fue en estas circunstancias cuando Serrallonga decidiría abandonar sus estudios doctorales⁴⁵. El mundo había cambiado, y sus objetivos de dedicarse primariamente al estudio no eran compatibles con esa situación. En sus propias palabras: «si los hermanos se matan, la erudición es frívola y fuera de lugar. Confrontar un manuscrito era una majadería»⁴⁶. Serrallonga entendió que el momento pedía un trabajo mucho más inmediato, de resistencia, a través de la educación y el compromiso por preservar los ideales y los principios pedagógicos que se propagaron en España durante la Edad de Plata, y que, en el contexto cultural catalán, se defendieron hasta ese momento en los *Instituto-Escuela* de la *Generalitat*⁴⁷.

4. La aventura de la Escuela Isabel de Villena

Durante sus primeros años de vida la Escuela Isabel de Villena sería una escuela de solo veinte chicas, antiguas alumnas del *Instituto-Escuela*. La escuela pretendió seguir, en la medida de lo posible, la misma actividad que en el *Ausiàs March*, incluso defendiendo aquellos principios más contestados o explícitamente prohibidos por el nuevo régimen, como eran la coeducación y la educación en catalán. La motivación por defender estos dos principios la deba Serrallonga con total normalidad, quitándole hierro al asunto: ¿Por qué no debería hablar en catalán con unas chicas y unos chicos con los que lo había hecho siempre y se entendían mucho mejor⁴⁸?

⁴⁴ N. Hernanz, *Notas de una visita a las escuelas de Barcelona*, «Escuelas de España», 10, 1930, pp. 43-52, en particular, pp. 46-47.

⁴⁵ L. Julià, *Carme Serrallonga (1909-1997)*, «Quaderns: Revista de Traducció», 17, 2010, pp. 9-15.

⁴⁶ M. Ferran, *L'Escola Isabel de Villena i la seva gent*, p. 63.

⁴⁷ J. Noguero, *Llegir, ensenyar, traduir. Entrevista a Carme Serrallonga*, «Escola Catalana», 318, 1995, pp. 39-47.

⁴⁸ J. M. Espinàs, *Identitats, Carme Serrallonga*.

Sucesivamente se decidió que, por lo menos oficialmente, la escuela fuera de chicas, ya que era mayor en este sentido la preocupación de las familias que, de otra forma, hubieran sido obligadas a enviar sus hijas a escuelas de monjas⁴⁹. Respecto a la coeducación, la defensa y preservación de este principio fue más complicado. En un comienzo, esos niños eran hermanos de las estudiantes, y también asistían a clases, pero se debían examinar por libre o en otros centros escolares para poder titularse. Solo en el año 1958, es decir, diecinueve años más tarde respecto a la creación de la Escuela, se fundaron los *Estudis Eiximenis* que vendrían a ser la escuela para chicos. Aun teniendo dos centros, todos y todas estudiaban juntos, y esta división solo sirvió para que los chicos pudieran examinarse⁵⁰.

Otros principios pedagógicos destacados en las prácticas educativas promovidas por Serrallonga y que dieron continuidad a los principios institucionalistas en el nuevo centro fueron los siguientes: el uso de la memoria como un instrumento y no como un método; el respeto, la familiaridad y la amistad en la relación entre maestros y alumnas; la formación del individuo y sus diferentes sensibilidades, con especial atención a la personalidad; la promoción de la responsabilidad y autonomía del alumnado; la formación a partir del interés, la motivación, y el amor por el estudio. A ellos se sumaría la ausencia del régimen de castigos a favor del autocontrol o la agrupación por niveles de conocimiento y aprendizaje⁵¹.

Con todo, podría parecer surrealista que el régimen franquista y la inspección educativa no detectasen las irregularidades del centro dirigido por Carme Serrallonga. Alexandre Galí, cuyos nietos acudían a la escuela, explicó a la propia directora que los trámites del registro de la escuela, hechos por Pep Calsamiglia, contenían adrede algún error, para que así el centro no figurara en las listas de la inspección educativa⁵². Aun así, en la escuela también se había puesto en marcha un sistema simple, pero eficaz, para evitar problemas mayores cuando recibían inspectores: tres golpes en la puerta. Esos tres golpes significaban que a partir de ese momento todo el mundo debía hablar en castellano⁵³.

5. A modo de conclusión

⁴⁹ L. Mañé y M. D. Herrera, *Parlant amb Carme Serrallonga*.

⁵⁰ J. Noguero, *Llegir, ensenyar, traduir*.

⁵¹ J. M. Espinàs, *Identitats, Carme Serrallonga*.

⁵² J. Playà, *La mestra irrepètible: Carme Serrallonga deixa un llegat de modernitat a la pedagogia catalana*. «Assaig de Teatre. Revista de l'Associació d'Investigació i Experimentació Teatral», 15, 1999, pp. 73-77.

⁵³ Betevé, *Carme Serrallonga, la mestra de la coeducació en català*.

Como se ha dicho anteriormente, el impacto de la guerra civil y la derrota de la II República interrumpieron de forma abrupta los planes de vida de Carme Serrallonga, al igual que pasó con la mayoría de las personas e instituciones que, durante el primer tercio del siglo XX, habían representado un espíritu de renovación y progreso en la sociedad catalana y española. En el caso estatal, la *Institución Libre de Enseñanza* fue clave para entender este proceso de modernización que caracterizó un contexto cultural en el que muchos y muchas referentes de la Edad de Plata se unieron bajo el lema del *regeneracionismo*, es decir, aquel impulso hacia la regeneración nacional a través de una acción que fue principalmente, aunque no exclusivamente, de corte educativo⁵⁴.

En el caso catalán, tampoco se puede menospreciar el impacto institucionista a través del gran movimiento de personalidades que viajaron a Madrid a estudiar y que volverían con lazos de amistad o relaciones hechas por otras vías con Francisco Giner de los Ríos como es el caso de Joan Maragall, Joan Bardina, Margarida Comas, Joaquim Xirau o Rosa Sensat⁵⁵. Entre estas personalidades hallamos a la propia Carme Serrallonga. De todos modos, si se observan los movimientos culturales en Catalunya, se debe hacer hincapié también en la peculiaridad del *noucentisme* como un movimiento cultural que fue básico y clave para poner en valor la cultura catalana e iniciar la renovación pedagógica en este contexto. En particular, serían imprescindibles la comisión de cultura del ayuntamiento de Barcelona, la mancomunidad de Catalunya, y el período republicano, que permitieron que el *noucentisme* brillara en su máximo esplendor⁵⁶. Durante este período, Serrallonga se impregnó por completo con la lectura de autores como Sagarra, participando también en las actividades de los *Estudis Universitaris Catalans*.

A través de su continuo compromiso pedagógico en la Escuela Isabel de Villena, Carme Serrallonga decidió así luchar por unos ideales que se habían eliminado de raíces en un mundo que, con sus palabras, habitaba pero no vivía. Estaba decidida a luchar por los valores educativos y por la cultura de que había gozado en su etapa de formación y en su juventud, y por esta razón se implicó tanto en este proyecto a pesar de las persecuciones y las consecuencias de sus acciones bajo en el régimen franquista. La labor de la Escuela Isabel de Villena supuso así la primera resistencia activa al franquismo desde una escuela⁵⁷. Desde un primer momento se percibía que el ascenso franquista suponía un punto y final, no solo bélico, sino de época; y ante esta situación Carme Serrallonga consideró necesario pasar a la acción. Convencida del hecho de que la educación posee un carácter salvífico, Serrallonga apostó por el cultivo de un ideal formativo cultural y humanista. Así, la lectura, la música, y el teatro fueron los pilares educativos en los que se sostuvieron las prácticas metodológicas del *Instituto-Escuela*, y que animaron su larga etapa de maestra y directora de la Escuela Isabel de Villena.

⁵⁴ A. Navarra Ordoño, *El regeneracionismo. La continuidad reformista*, Madrid 2015.

⁵⁵ B. Delgado, *La Institución Libre de Enseñanza en Catalunya*.

⁵⁶ C. Vilanou y J. Soler, *El noucentisme: construir un país a través de l'educació*.

⁵⁷ M. Ferran, *L'Escola Isabel de Villena i la seva gent*.

Unos pilares que permitieron a Serrallonga poner en el centro al individuo, el cultivo de su personalidad, de su sensibilidad, y, finalmente, de su construcción ética como persona y ciudadano libre, autónomo, y comprometido⁵⁸.

En una entrevista realizada un año antes de fallecer, Serrallonga resumió su vocación docente en una frase aparentemente sencilla: enseñar a leer a los otros. Una frase, sin embargo, que implica algo más. Se trata de enseñar cómo entrar en la mente, en el pensamiento de otros autores, de otras épocas y contextos culturales, pero en última instancia de vivencias y deseos humanos que nos hablan íntimamente a nosotros mismos. No solo enseñar a leer, por tanto, sino también encomendar las ganas de leer a las otras personas⁵⁹. De leer el mundo de la vida a través de los libros, y viceversa. Una vocación de carácter hermenéutico para dotar de autonomía a las personas que educaba. No es sorprendente que Serrallonga definiera así su vocación teniendo en cuenta su faceta de traductora, es decir, una función interpretativa, hermenéutica, en la que se debe entrar en la mente del autor y entenderlo para poder adaptar su mensaje y sus palabras a la mente de una cultura diferente. Defendió así el despertar el amor y la curiosidad hacia las cosas, especialmente hacia los libros, para que los chicos y las chicas pudieran crear su propio refugio interior. Un lugar donde ampararse cuando fuera necesario. En sus propias palabras:

No m'agrada que em diguin pedagoga. És un títol que em ve massa gran. M'agrada que em diguin mestra, que és el que he estat i sóc encara, perquè m'agrada tractar amb gent jove i comunicar-los les quatre coses que sé, i despertar-los la curiositat i l'amor de les coses i dels llibres, i que sàpiguen que amb tot això es poden bastir un lloc arrecerat que un dia podrà ser un refugi. Quant a la meva activitat com a traductora, pensó que és una forma de manifestar un cert egoisme – és un plaer tan gran que ja és un vici – o una tendència a possessionar-me d'alguna cosa, de fer-la meva⁶⁰.

A través de estos dos quehaceres, es decir, la docencia y la traducción, Carme Serrallonga defendió la importancia de llevar una vida para las letras, el arte y la cultura, incluso en un país que, a partir de la ruptura causada por la guerra civil, había entrado en una larga época de barbarie. Pese al retroceso abrupto en relación con la renovación pedagógica introducida durante la Edad de Plata, también en los duros años del franquismo Carme Serrallonga quiso preservar esas prácticas y esos ideales de los que había podido disfrutar durante su juventud, luchando incluso contra la persecución del uso de la lengua y a favor de la promoción de la cultura catalana.

Referencias

⁵⁸ E. Carbonell, *Taula rodona Carme Serrallonga*, «Assaig de teatre: revista de l'Associació d'Investigació i Experimentació teatral», 15, 1999, pp. 99-102.

⁵⁹ F. Nicolàs, *Entrevista a Carme Serrallonga*.

⁶⁰ L. Mañé y M. D. Herrera, *Parlant amb Carme Serrallonga*, p. 179.

- Bayón, D. 1930. *Instituto escuela*, «Escuelas de España», 4, pp. 65-81.
- Betevé. 2021, 13 de marzo. *Carme Serrallonga, la mestra de la coeducació en català, Va passar aquí*. <https://www.youtube.com/watch?v=10rbicM5eeU>
- Carbonell, E. 1999. *Taula rodona Carme Serrallonga*, «Assaig de teatre: revista de l'Associació d'Investigació i Experimentació teatral», 15, pp. 99-102.
- Delgado, B. 2000. *La Institución Libre de Enseñanza en Catalunya*, Barcelona, Ariel Practicum.
- Domènech, S. 1998. *L'Institut-Escola de la Generalitat i el doctor Josep Estalella*, Montserrat, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
- Espinàs, J. M. 1984. *Identitats, Carme Serrallonga*. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. <https://www.ccma.cat/3cat/carme-serrallonga/video/2578459/>
- Ferran, M. 1997. *L'Escola Isabel de Villena i la seva gent, 1939-1989: mig segle d'acció escolar catalana*, Montserrat, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
- Galí, A. 1979. *Història de les institucions i del moviment cultural a Catalunya (1900-1936), Llibre III Ensenyament Secundari*, Barcelona, Fundació Alexandre Galí.
- Hernanz, N. 1930. *Notas de una visita a las escuelas de Barcelona*, «Escuelas de España», 10, pp. 43-52.
- Julià, L. 2010. *Carme Serrallonga (1909-1997)*, «Quaderns: Revista de Traducció», 17, pp. 9-15.
- López-Ocón Cabrera, L. 2007, *El cultivo de las Ciencias Humanas en el Centro de Estudios Históricos de la JAE*, «Revista Complutense de Educación», 18 (1), pp. 59-76.
- Mañé, L. y Herrera, M. D. 1985. *De la traducció teatral. Parlant amb Carme Serrallonga*, «Quaderns de Traducció i Interpretació», 5/6, pp. 159-179.
- Martínez Alfaro, E. 2016. *El Instituto-Escola y la Institución Libre de Enseñanza*, «Indivisa. Boletín de Estudios e Investigación», 16, pp. 83-101.
- Navarra Ordoño, A. 2015. *El regeneracionismo. La continuidad reformista*, Madrid, Cátedra.
- Nicolàs, F. 1996. 13 de mayo. *Entrevista a Carme Serrallonga*, «El temps», 621, pp. 44-47.
- Noguero, J. 1995. *Llegir, ensenyar, traduir. Entrevista a Carme Serrallonga*, «Escola Catalana», 318, pp. 39-47.
- Pessarrodona, M. 1996. *Una dona de lletres: Carme Serrallonga*, «Catalònia», 45, pp. 44-47.
- Playà, J. 1999a. *Carme Serrallonga, traductora i renovadora de la pedagogia catalana, mor a vuitanta-vuit anys*, «Assaig de Teatre. Revista de l'Associació d'Investigació i Experimentació Teatral», 15, pp. 63-64.
- Playà, J. 1999b. *La mestra irrepètible: Carme Serrallonga deixa un llegat de modernitat a la pedagogia catalana*, «Assaig de Teatre. Revista de l'Associació d'Investigació i Experimentació Teatral», 15, pp.73-77.
- Scotton, P. 2022. *María de Maeztu. Una maestra alle origini della pedagogia sociale spagnola*. Lecce, Pensa.

- Scotton, P. 2016. *Lorenzo Luzuriaga y el reto de la educación global*, «Res Publica. Revista de Historia de las Ideas Políticas», 19(1), pp. 99-129
- Vilafranca, I. 2009. *La influència del krausisme a Catalunya*, «Temps d'educació», 37, pp. 39-50.
- Vilafranca, I. 2013. *Una mujer de vanguardia en el reformismo pedagógico. El caso de María de Maeztu y Whitney*, en: Galceran, M. y Vilanou, C. (Ed.), *Dones i Pedagogia*, Barcelona, Editorial Claret, pp. 53-74.
- Vilafranca, I. y Vilanou, C. 2018. *Presentació*, en Vilafranca, I. y Vilanou, C. (Ed.), *Giner i la Institución Libre de Enseñanza, des de Catalunya. Cent anys després de la mort de Francisco Giner de los Ríos*, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, pp. 11-18.
- Vilafranca, I., Egea, A. y Ortega, E. 2021. *Capitales pedagógicas alemanas del período de entreguerras: Múnich, Marburgo, Berlín y Jena*, en Vilafranca, I. y Cercós, R. (Ed.), *Ciudades pedagógicas europeas*, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, pp. 241-282.
- Vilanou, C. y Soler, J. 1999. *El noucentisme: construir un país a través de l'educació*, en *Pedagogia a Catalunya: dos-cents cinquanta anys de les Instruccions per a l'ensenyança de minyons de Baldiri Reixac, cent anys de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana*, Barcelona, Fundació Jaume I, pp. 30-43.

Albert Fernández Parpal
Universidad de Barcelona
✉ afernandezparpal@ub.edu

Paolo Scotton
Universidad de Barcelona
✉ p.scotton@ub.edu